

ochiq ifoda eta olgan ziyolilar soni kam bo'lib, ular ko'pincha qatag'on va ta'qiblarga uchragan. Biroq bu qiyinchiliklarga qaramay, ular o'z mafkurasiga sodiq qolib, jamiyatda o'z o'rnini topishga harakat qilgan. "Ziyolilar – qoniga, joniga, umriga to'yagan Sho'ro" degan fikr asosida Sho'ro davridagi ziyolilarning asarlarida aks etgan ruhiy holat, ularning qarashlari va jamiyatdagi rolini o'rganish juda muhim. Ushbu ilmiy ishimizdan maqsad bu davr ziyolilarining ijtimoiy va madaniy hayotdagi o'rni va ularning duch kelgan qiyinchiliklarini yoritishdir.

Sho'ro tuzumi o'ta qat'iy boshqaruv nazoratini yuritgan. O'sha davrda xalq o'zining mustaqil fikrini aytishi, ayniqsa, ziyolilar orasida xavfli sanalgan. XX asrning 20-30-yillarida yuz bergan siyosiy qatag'onlar aynan ziyolilarni yo'q qilishni asosiy maqsad qilgan edi. Stalin boshchiligidagi siyosat "xalq dushmanlari" obrazini yaratib, aynan adabiyot, san'at, tarix va til sohalarida faol bo'lgan shaxslarni nishonga olgan.

Sho'ro hukmronligi ziyolilarni faqat tanqid qilmay, balki ularning hayotiga jismoniy xavf tug'dirgan. 1937-1938-yillardagi katta qatag'on davrida yuzlab o'zbek ziyolilari otib tashlangan, surgun qilingan yoki "xalq dushmani" sifatida tahqirlangan. Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat, Fayzulla Xo'jayev, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulqodir Shakuriy, Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Fitrat, Usmon Nosir singari yurt ilg'or peshvolarining Turkiston ozodligi, istiqloli yo'lida qilgan ulkan sa'y-harakatlari, millat farzandlari ta'limi, tarbiyasini isloh qilish, yaxshilash, uni yuksak zamon talablari darajasiga ko'tarish bosrasidagi zahmatlari tahsinga loyiqdir. Eng muhimi, ular xalqimiz ongi, tafakkurini ziyo nuri bilan yoritish, o'zligini anglatish, yorqin kelajakka komil ishonch bilan qarash o'z erki, mustaqilligi uchun izchil kurashish bobida benazir faoliyat ko'rsatdilar [2: 7]. Shu sababli ijodkorlar faqat asarlari emas, balki shaxsiy qarashlari uchun ham jazo olgan. Ularning asarlari ta'qiqlanib, nomlari yillar davomida tilga olinmadi. Sho'ro mafkurasiga uchun erkin fikr egasi bo'lgan ziyoli – bu xavfli kuch edi. Cho'lponning "Kecha va kunduz" romanidagi personajlar orqali millat ruhiyati, erkinlikka tashnalik kuchli ifodalangan.

Jadidlar o'zlari yashagan davrda hukumatdan adolat va haqiqat kutishgan edi. Abdulhamid Cho'lpon o'zining yozgan ikki qator misrasi orqali hokimiyatga to'g'ridan-to'g'ri o'zining afsus va nadomatini oshkora qilganining guvohi bo'lishimiz mumkin:

Nechun ochildi ko'zim – qayga ketdi uyqularim,

Bu uyg'onishdan to'ldi-toshdi, oshdi qayg'ularim [1: 5].

Cho'lpon dilini o'rtagan haqiqatlar o'sha zahotiy oqog'ozga tushirgan va shunday degan: "Haqiqatning ko'zlaridan qo'rqaman" [1: 3] Shoir bu so'zlarni aytishining boisi shundaki, xalq jar yoqasiga qarab ketayotgan, millat o'zligini

yo'qatayotgan, yoshlar savodsiz o'sayotgan, qariyalar kafansiz ko'milayotgan, jaholatga botgan zamonga boqish unda cheksiz vahima uyg'otgan edi.

Cho'lpon kabi Umson Nosir ham yakuni ayanchli bo'lgan taqdir izidan yurgan. Usmon Nosir yosh bo'lishiga qaramay, dovyurak, zehni va ziyrak ijodkor edi. U Sho'ro hukumati haqiqat borligiga ishonib, siyosatga ochiqdan-ochiq qarshi chiqqani hamda xalqning ongini uyg'otishga tinmay urungani o'zining joniga tuzoq bo'ldi. Sho'ro hukumati zarra rahm-shafqat bilmas, siyosatga qarshi chiqqan yosh-u qarini birdek jazoga tortar edi. Turli xil yo'l bilan jon olish "eksperimentlarini" aynan bizning jadidlarimizda sinab ko'rgan desam, xato bo'lmaydi.

Sho'ro hukumati jadidlarning ba'zilarini otib, yana ba'zilarini esa tiriklayin ko'mib, yoqib, sovuq o'lkalarda muzlatib o'ldirishgan. Inson chidashi mumkin bo'lmagan qiynoqlar bilan jonlarini azoblaganlar. Birgina misol tariqasida Usmon Nosir umrining so'ngi yillarida og'ir hastalik bilan kassallanib zah zindonda o'pka (sil) tashxisi bilan vafot etgan deyilsa, yana ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, uning umri yakuni nihoyatda xunuk bo'lgani aytiladi. Ma'lumotlar juda ko'p qay biri ishonchli va xatosiz ekanini faqat ilmiy asoslab berilgan faktlarda ko'rish mumkin. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan va keng muhokamalarga sabab bo'lgan bir relsga ko'zim tushdi. Bu rels Usmon Nosir bilan bog'liq edi. Uning qabri Rossiya o'rmonlarida edi. Ko'rdim-u beixtiyor ko'zimga yosh kedi. Muhokamalar bo'limiga o'tsam ilmi bor, ilmi yo'q – hamma o'z fikrini yozgan. Eng yosh va navqiron jadidlardan bo'lgan Usmon Nosirga bag'ishlab zamonamizning yosh shoirasi Iftixoraning to'rt qator she'ri go'yoki yashashdan ilinji bo'lgan, hayotni sevgan Usmon Nosirning tilidan yozilgandek.

Ona, men qaytaman xavotir olma,

Biroz savol-javob qilishar ekan.

Ona, men qaytaman xavotir olma,

Ozgina o'tirsam, javob berarkan.

Ona, men qaytaman xavotir olma,

Ammo ko'rib kelay, endi bir yo'la

Yo'llanma berishdi bugun Sibirga!

Usmon Nosir bu yerda onasini ayab, o'zini esa aldab panoh topgan. Deyarli barcha jadidlarning qismati shunday yakun topgan. Sho'ro ziyolilarga faqat tashqi bosim bilan emas, balki ichki ruhiy bosim bilan ham tazyiq o'tkazgan. Ular yuragida xalqiga sadoqat, haqiqatga intilish bo'lgan. Garchi ular ochiq kurashga chiqa olmagan bo'lsa-da, o'z ijodi orqali, ramzlar, kinoyalar yordamida hukmron mafkuraga qarshi fikr bildirganlar. Bugun biz Sho'ro jaholati qurboni bo'lgan ziyolilarning asarlarini

qayta o'qib, ulardagi g'oyaviy o'zlikni anglamoqdamiz. Ular millatning or-nomusi, qalbi va vijdoni sifatida tarixda qoldi. Ularning merosi faqat adabiy emas, balki ma'naviy meros hamdir. Zamonaviy o'zbek ziyolilari uchun bu avlod namuna bo'lib xizmat qilmoqda. Ular jasorat, iymon va haqiqatni baralla ayta olishning timsolidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov N. Cho'lpon. Ma'rifiy roman. – T.: Sharq, 2003.
2. Q.Usmono, M.Sodiqov. O'zbekiston tarixi T.:Sharq, 2010.